

TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL FARKLILIK VE BENZERLİKLERE YÖNELİK ÖĞRETİCİ ALGILARI VE GÖRÜŞLERİ

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Aysun ERDOĞAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (Yüksek Lisans)
Erdogan.aysun@hbv.edu.tr
ORCID: 0009-0006-6655-3267

Gönderim Tarihi: 23.10.2023 Kabul Tarihi: 28.12.2023

Alıntı: ERDOĞAN, A. (2023). Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Kültürel Farklılık ve Benzerliklere Yönelik Öğretici Algıları ve Görüşleri. *Türkeri Dil ve Edebiyat Dergisi (TürkeriDE)*, 1(1), 30-41.

Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Kültürel Farklılık ve Benzerliklere Yönelik Öğretici Algıları ve Görüşleri

ÖZ: Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde farklı bileşenler bir arada bulunmakta ve öğretime etki etmektedir. Bu bileşenlerden biri de kültürdür. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde öğretmenlerin kültür aktarımına yönelik algı ve görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmada, araştırmacı tarafından önceden oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilen veriler toplanmış ve öğretmenlerin farklı görüşleri analiz edilmiştir. Formda yer alan 10 soru araştırmacı tarafından ilgili alanda yapılan çalışmalardan elde edilen bilgiler neticesinde hazırlanmış, alan uzmanı görüşleriyle şekillendirilmiş ve çalışma grubundaki öğretmenlere uygulanmıştır. Görüşmelerin 5 tanesi çevrimiçi, 5 tanesi de yüz yüze yapılmıştır. Her görüşme ortalama 1 saat sürmüştür. Görüşmeler tamamlandıktan sonra araştırmacı tarafından deşifre edilerek bilgisayar ortamında kayda alınmıştır. Araştırmanın sonucuna göre dil öğretimiyle birlikte kültür öğretimi de gerçekleşmektedir. Fakat, öğreticinin tutumu, deneyimi, sınıf ortamına hakimiyeti, çevre gibi faktörler kültürel edinim üzerinde etkilidir.

Anahtar Kelimeler: dil, kültür, PİKTES, kültürel farklılıklar, kültürel benzerlikler

ABSTRACT: In the teaching of Turkish as a foreign language, various components coexist and impact instruction. One of these components is culture. In this context, the aim of the study is to examine instructors' perceptions and views on cultural transmission in the teaching of Turkish as a foreign language. Conducted within the framework of a qualitative research approach, the study involved the collection of data through a semi-structured interview form previously developed by the researcher. The gathered data, reflecting instructors' diverse perspectives, were analyzed. The 10 questions in the form were prepared by the researcher based on information obtained from relevant studies in the field, shaped by expert opinions, and applied to instructors in the study group. Five interviews were conducted online, and five were face-to-face, each lasting an average of one hour. After the interviews were completed, they were transcribed and recorded in digital format by the researcher. According to the findings of the research, cultural instruction takes place alongside language instruction. However, factors such as the instructor's attitude, experience, classroom control, and environment influence cultural acquisition.

Keywords: language, culture, PİKTES, cultural differences, cultural similarities

Giriş

Dil düşünce ve duyguların anlatım aracı, iletişimin temel parçasıdır. "En bilinen muhtevasıyla bireyler arasındaki iletişimi olanaklı kılmaya yarayan bir araç olarak tanımlanan dil insan zihnindeki imge ve kavramların dışı vurumu ve somutlaşmasıdır" (Delibaş, 2023: 117). Öğrenilen her dil farklı dünyalara açılan bir kapı, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Anadil dışında bir dil öğrenmek yeni insanlarla tanışmak, yeni düşüncelerle karşılaşmak, yeni bir kültüre, yeni bir çevreye merhaba demektir. Dil öğretimi temelinde çok boyutlu bir süreçtir, bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında konuşma, yazma, dinleme ve okuma olmak üzere dört beceride yetkin hale gelme ve bunlara ek olarak da hâkim olabilmeyi kapsamaktadır.

Dil öğretim sürecinin en önemli yapı taşlarından biri de kültürdür. Türk Dil Kurumuna göre kültür "tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü" olarak tanımlanır. Dil ve kültür iç içe geçen sarmal bir zincirdir. Biri ayrı tutulduğunda anlatım eksik kalır. İnsanlık tarihi boyunca oluşmuş değer, inanç, tutum ve davranış, yaşam tarzı, giyim

kuşam vb.nin nesilden nesile taşınıp aktarılabilmesinde en önemli araçlardan biri dildir. Kültürel değerler, şarkı, hikâye, masal, destan, atasözleri ve deyimler gibi sözlü kültür unsurlarıyla sonraki nesillere aktarılır yazılı ve sözlü kayda geçirilmiş olur.

Yabancılara Türkçe öğretiminde esas olan dil öğretimini başarıyla gerçekleştirebilmek gibi görünse de dil öğretimi yalnızca dilin kurallarını en doğru şekilde öğretmekle sınırlı değildir. Dil öğretimiyle beraber dilin kültüre uyumu da sağlanarak öğretimin etkinliği ve kalıcılığı artırılabilir. Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretiminde kültür etkileşimi konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda Türkçenin daha kalıcı ve etkili öğrenilebilmesi için dilin dil bilgisel özellikleri yanında kültüre ait öğelerin de anlatılması hususunda hemfikir olduklarını belirtmişlerdir (Elbir ve Aka, 2015). Bu sebeple kültür öğretimi, öğrencilerin Türk halkının yaşam tarzları, değerleri, tutumları ve inançlarıyla ilgili olarak Türk kültürü hakkındaki bilgilerini artırmaya olanak sağlamak için, Türkçe öğretiminin tamamlayıcı bir parçası olarak bahsedilmelidir. (Ökten ve Kavanoz, 2014). Dil kuralları çoğunlukla iyi bilinse de kültürel bilginin yeterli düzeyde olmaması, dilin etkin biçimde kullanımını engelleyen bir durumdur (Aydın, 2020). Çünkü modern dil öğretim yaklaşımlarında dil öğretiminin yanında o dili kullanan insanların kültürünün de öğretimde başarıya ulaşmak için önemli olduğu belirtilmektedir (Kalfa, 2013).

Savaşlar, ekonomik zorluklar, daha iyi sürdürülebilir yaşam isteği gibi nedenlerden dolayı ülkeler yoğun göçlerin etkisi altındadır. Özellikle Suriye’de yaşanan savaş sonucunda Türkiye’ye evini, işini, doğup büyüdüğü şehri terk edip gelmek zorunda kalan bir sürü insan bulunmaktadır. Göçler ve savaşlar maalessel ki insanların yaşamı üzerinde travmatik etkiler bırakmaktadır. Arkasında bir yaşam bırakıp gelen insanların dilini, kültürünü, değerlerini, tutumlarını hiç bilmediği bir ülkede yeni bir yaşam kurma zorluğuyla karşı karşıya gelmek zorunda olması da büyük travmalara sebebiyet vermekte ve bunun sonucunda da çeşitli uyum sorunları yaşanmaktadır. Bu durum sadece geleni değil yerel halkı da ilgilendiren sorunları beraberinde getirmektedir. Göçün artmasıyla Türkiye’nin demografik yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Dil öğretimiyle beraber kültürel değerlerin de kazandırılması demografik yapıyı korumada önemli hale gelmiştir.

Dahil olunan toplumla uyumun sağlanması yaşamın sürdürülebilirliği açısından önemli bir meseledir. Uyum sorununun aşılmasını sağlayan etken de yaşanan ülkenin dilinin öğrenilmesi ve eğitimle kalıcı hale getirilmesidir. Bu doğrultuda Türkiye’ye ilk geldiklerinde Geçici Eğitim Merkezlerinde eğitim alan bu öğrenciler 2019-2020 öğretim yılı itibarı ile Türk öğrencilerle beraber okullarda eğitim almaya başlamışlardır. Okul çağına gelmiş bütün öğrenciler Türk Milli Eğitim sistemi içerisine aktarılıp bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.

Araştırma kapsamında; okul çağındaki Suriyeli çocukların sorunları üzerinde çeşitli literatür taraması yapılmış ve okul yöneticileriyle ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde Suriyeli öğrencilerin yaşadığı temel sorunların dil, iletişim, uyum sorunları, ekonomik ve psikolojik sorunlar olarak ortaya koyulduğu görülmüştür.

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kültürü ele alan çalışmaların genellikle ders kitapları, metinler, yetişkin öğrenciler ve öğretmenler ile ilgili olduğu görülmektedir. Çocuk öğrenenlerin ihmal edilmesi, alandaki eksiklik olarak değerlendirilmektedir Bu çalışmada alanyazının bu noktadaki eksikliklerini kapatmak açısından bir adım atılmış olacaktır. Bu çalışmanın amacı 6-12 yaş Suriyeli öğrencilere yabancı dil/ikinci dil olarak Türkçe öğreten öğretmenlerin gözlemlerine dayalı olarak kültürel farklılıklar ve benzerlikler ile Türkçe öğretim sürecine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Öğreticilerin sorulara verdiği cevapların ve kültür paylaşımına yönelik görüşlerinin kalıcı çözümler sağlaması bakımından yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Yöntem

Türkçenin yabancı/ikinci dil olarak öğretiminde kültürel farklılık ve benzerliklere yönelik öğretici algı ve görüşlerini inceleyen bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Nitel araştırma, insanın kendi potansiyelini anlaması, sırlarını çözmesi ve çabasıyla inşa ettiği sosyal yapı ve sistemlerin derinliklerini keşfetmek için geliştirdiği bilgi üretme biçimlerindedir. Nitel yöntemle desenlenmiş çalışmalarda incelenen olay veya olgu hakkında derin bir algıya ulaşma gayreti söz konusudur (Morgan, 1996). Araştırma 2023 yılı mayıs ayında, anadili Türkçe olmayan 6-12 yaş Suriyeli öğrencilere yabancı /ikinci dil olarak Türkçe öğreten, PİKTES (Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi) dahilinde uyum sınıflarında çalışan öğretmenler üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu PİKTES Projesi'nde Türkiye'nin farklı illerinde çalışan 10 Türkçe öğreticisi oluşturmaktadır. Öğreticilerin 2 tanesi Türk Dili ve Edebiyatı, 4 tanesi Türkçe öğretmenliği, 3 tanesi sınıf öğretmenliği, 1 tanesi Rehberlik ve Psikolojik danışmanlık bölümlerinden mezundur. Öğreticiler mesleki kıdem açısından 6-7 yıl aralığındadır. Çalışma grubunun tamamı kadın öğretmenlerden oluşmaktadır. Öğreticilerin tamamı Türkçe öğretimini Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilkokulların uyum sınıflarında gerçekleştirmektedir.

Verilerin Toplanması

Araştırma kapsamında belirtilen amaç doğrultusunda veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşmenin araştırmacıya sunduğu etkileşim ve esneklik yardımıyla (Yıldırım ve Şimşek, 2008) öğretmenlerin yabancı dil olarak Türkçenin öğretimine ilişkin yeterlikleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmede, araştırmacı önceden sormayı planladığı soruları içeren görüşme formunu hazırlar. Buna karşın araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak alternatif ve sonda sorular sorabilir ve kişinin cevaplarını detaylandırmasını isteyebilir (Bogdan ve Biklen, 2007; Patton, 2002). Formda yer alan 10 soru araştırmacı tarafından hazırlanmış ve çalışma grubundaki öğretmenlere uygulanmıştır. Görüşmelerin 5 tanesi çevrimiçi, 5 tanesi de yüz yüze yapılmış ve yaklaşık 1 saat sürmüştür. Ardından görüşmeler, deşifre edilerek bilgisayar ortamında kayda alınmıştır.

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular aşağıdaki gibidir:

1. Öğrenciler geldiklerinde kültürel farklılıkları nasıl görüyorlar? Bunları aşması gerektiğini mi görüyor yoksa bunları kabullenip kendi kültürel varlığını sürdürmek mi istiyor?

2. Çocuk öğrenenler kültürel farklılığı ne derece değiştirebilirler?

3. Öğrencilerin sınıf içerisindeki tutumları beklenen yönde mi seyrediyor? Yıl sonunda siz ne gözlemliyorsunuz? (Bir şey yapılmak istendiğinde sıraya girmesini biliyor mu? Tuvaleti nasıl kullanılması gerektiğini biliyor mu? Okul kurallarına hâkim mi?)

4. Öğreticiler kültürel farklılıkları sizce yok saymalı mıdır? Nasıl bir yol izlemelidir?

5. Bir öğreticinin kültürel bağlamda amacı asimilasyon mu olmalı entegrasyon mu olmalı? Bu konuda görüşleriniz ne doğrultudadır?

6. Kültürel entegrasyonu veya asimilasyonu (adayın cevabına bağlı) istedik seviyeye getirmede en önemli sosyal etkinlik ne olabilir?

Kültürel etkinlik

Dilsel etkinlik

7. Uyum sınıflarında olduğu gibi kültürel benzerliğin yoğun olduğu sınıfta öğretici bu benzerliği nasıl yönlendirmelidir? Bu durumun avantajı ve dezavantajı nedir?

8. Sınıflarınızda kültürün kolaylaştırıcı veya bloke edici örneklerini yaşadınız mı?

9. Ailesinde veya çevresinde birden fazla uyum süreci öğrencisi olanlar hiç olmayanlara göre kültürel uyumda zorluk mu çekiyorlar yoksa kolaylıkla uyum sağlayabiliyorlar mı (Akranlardan olumlu mu olumsuz mu etkileniyorlar)

10. Kültürel farklılıkları yönlendirmede ve yönetmede öğretmen deneyimi ve tutumu ne derece etkilidir?

Verilerin Analizi

Yarı yapılandırılmış görüşme ölçeğiyle toplanan veriler araştırmacı tarafından literatürdeki bilgiler ve diğer çalışmalardan elde edilen bilgilerle analiz edilmiş ve sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Verilerin analizi sürecinde araştırmacı ile bir alan uzmanı birlikte çalışmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Bu doğrultuda elde edilen verinin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek kategorilerin oluşturulması esastır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). İlk aşamada görüşme kayıtları listelenmiştir. Listeleme sonucunda veriler, gruplara ayrılmış ve grupların yüklendiği anlam kategorileri temalaştırılmıştır. Her bir soru için temaların belirlenmesinden sonra tablolar oluşturulmuş ve temalara örnek teşkil eden cümleler de tablolara eklenmiştir. Çalışmaya katılan 10 öğreticinin kişisel bilgilerine bakılmaksızın

birden ona kadar numara verilmiştir. Tablolarda bulunan temalara ilişkin örnek ifadelerin yanında bulunan numaralar katılımcıları belirtmek için kullanılmıştır (K1: Görüşleri alınan birinci öğretici gibi.)

Bulgular

Öğrenciler geldiklerinde kültürel farklılıkları nasıl görüyorlar? Bunları aşması gerektiğini mi görüyor yoksa bunları kabullenip kendi kültürel varlığını sürdürmek mi istiyor? Sorusuna ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
	-Kendinden farklı kültürü tanıma		
Kültürel Hafıza	-Kendi kültürel varlığını sürdürme -Kültürel farklılığın farkında olmayanlar -Kültürel farklılığın farkında olup sorun görmeyenler	K1, K2, K3, K4,K5,K6	6
Kültürel Çatışma	-Sınıfta azınlık durumunda olmasına göre -Sınıfta çoğunlukta olması durumuna göre -Ait hissetmeme	K3, K5, K7	3
Çevre	-Aile -Okul -Sınıf içi etkileşim -Bulunduğu ortama göre uyum gösterme	K1,K2, K4, K8,K9	5
Yaşam Tarzı	-Değişimi yargılama -Beslenme alışkanlıkları -Giyim kuşam alışkanlıkları -Oyun oynama şekli	K9, K7	2
Toplam			16

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Tablo 1’de, öğretici görüşleri incelendiğinde, kültürel hafıza, kültürel çatışma, çevre, yaşam tarzı temalarına ve tabloda belirtilen alt temalarına değindikleri belirlenmiştir. Araştırma sorusuna verilen cevaplarda bazı öğretmenlerin doğrudan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

K1. “Öğrenciler aynı milletten oldukları için aralarında bir kültür farkı görmüyorlar aslında. O yüzden kültürlerini sürdürüyorlar. Sınıfta etkileşim içinde oldukları arkadaşlarıyla aynı kültüre sahip oldukları için ve kültürel bir çatışma olmadığı için bunları aşmayı düşünmüyorlar.”

Tablo 2.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
Kültürel Farklılığı Değiştirebilir	-Okulda öğrendiklerini eve taşıma Ailenin çevrenin değişimi desteklemesi, kendi ter- cihini yapabilmesi -Hızlı öğrenme yapısı, yeni kültürün olumlu etkisi, baskı ve şiddetin olmaması	K1, K3, K4 K6, K7	3 2
Kültürel Farklılığı Değiştiremez	-Yer değişiminin gerçekleşmemesi, baskın kültürden uzak kalma -Öğretmenin desteği, arkadaş desteği, annenin dil bilme çabasının olmaması -Değişim aile ve yakın çevre tarafından desteklen- memesi	K4 K5, K6, K10 K8, K9	1 3 2
Toplam			11

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Çocuk öğrenenler kültürel farklılığı ne derece değiştirebilirler? Sorusuna ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2'de, Öğretici görüşleri incelendiğinde, çoğunluğun kültürel farklılığı değiştiremez teması altında toplandığı görülmektedir. Aile ve çevre desteğinin olmaması, kendi tercihlerini kararlarına yansıtamaması yönünde görüş belirtmişlerdir. Bazı öğretmenler ise, çevre ve ailenin desteğiyle kültürel farklılığın değişebileceği, yönünde görüşlerini belirtmişlerdir. Araştırma sorusuna verilen cevaplarda bazı öğretmenlerin doğrudan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

K5. "Bir toplumu yeniden inşa edecek olan çocuklardır. Hangi toplum, hangi kültürde olursa olsun değişim küçükten başlarsa köklü ve etkili olur. Atasözümüz var " Ağaç yaş iken eğilir." Bunun için çocuk öğrenenler kültürel farklılığı büyük oranda değiştirebilir. Nitekim sınıflarımızda bunu görmekteyiz. Yıllar içerisinde çocukların davranışlarına baktığımızda kültürlerinden gelen bazı davranışların esnediğini bazı davranışların ise büyük oranda değiştiğini gözlemliyoruz."

K2. "Kültürel farklılıklarını önemli bir ölçüde değiştirebileceklerini düşünmüyorum. Çocuklar ailelerinin ve çevrenin etkisinde kalıyorlar, o nedenle değiştirebileceklerini bir fark yaratabileceklerini düşünmüyorum. Büyüdüklerinde ve diğer kültürün etkisinin daha çok olduğu bir ortamda yaşarlarsa değiştirebilirler."

Tablo 3.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
Olumlu	-Öğretmen tutumu	K1, K3, K10, K2, K5, K7	6
	-Okul kurallarına bağlılık		
	-Sınıf kuralları, sıra düzeni		
Olumsuz	-Yemek yeme adabı, temizlik alışkanlıkları	K2, K4, K6, K8, K9	5
	-Kazanılan davranışlar genellenmiyor		
	-Alışkanlık haline getiremem		
	-Yönlendirme isteme		
	-Hazırbulunuşluğa sahip olamama		
	-Anadili dışındaki uyarıları ciddiye almama		
Toplam			11

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Öğrencilerin sınıf içerisindeki tutumları beklenen yönde mi seyrediyor? Yıl sonunda siz ne gözlemliyorsunuz? (Bir şey yapılmak istendiğinde sıraya girmesini biliyor mu? Tuvaleti nasıl kullanılması gerektiğini biliyor mu? Okul kurallarına hâkim mi?) Sorusuna ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3'te, öğretici görüşleri incelendiğinde, çoğunluğun sınıf içerisindeki tutumların olumlu yönde geliştiği teması altında toplandığı görülmektedir. Küçük yaşta öğrenmelerin daha hızlı gerçekleşmesi ve kazanım haline gelmesi daha kolay olduğu için okula ilk geldikleri haliyle sene sonu halleri arasında mutlaka belirgin bir fark olduğuna değinmişlerdir. Bazı öğretmenler ise, değişimin çok fazla yansımadığı alışkanlık haline getirilmediğine değinmişlerdir. Araştırma sorusuna verilen cevaplarda bazı öğretmenlerin doğrudan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

K10. "Öğrencilerin sınıf içinde tutum ve davranışları kesinlikle beklenen yönde bir değişim seyrinde. Eğitim-öğretim döneminin ilk günlerinde sınıfa gelen çocuklar ile dönem sonunda sınıflarına uğurladığımız çocuklar büyük bir davranışsal değişim göstermekte. Bu dışarıdan dahi çok net gözlemlenebilen bir durum. Örneğin bahçede sıra olduğunda sırayı oluşturup konuşma yapan kişiyi dinlerken ilk zamanlardaki kargaşa zaman ilerledikçe son bulmakta. Bu dışarıdan net bir şekilde gözlemlenebilmekte. Sınıf kurallarından başlayıp okul kurallarına, teneffüslerde sergilenen davranışlara kadar büyük farklar oluşmaktadır."

K4. "Genel anlamda konuşmak gerekirse pek hâkim olmuyorlar. Öğretici kuralları sık sık tekrar ettirse bile kendi kendilerine yapma, alışkanlık haline getirme davranışları pek gözlemlenmiyor. Bu tutumların

sene sonunda davranış haline gelmesi isteniyor. Ama halen öğretmenin yan başlarında olması gerekiyor ya da yönlendirmesi gerekiyor.”

Tablo 4.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
Farklılıkları yok saymamalı	-Saygılı davranmalı	K1, K3, K4, K5, K6, K7, K2, K8, K9, K10	10
	-Yok saymamalı ama olduğu gibi de devam etmemeli		
	-Hoşgörüyü yaklaşmalı		
	-Öğrencinin hedef kültürdeki ortak yönleri görmesini sağlamalı		
Yok saymalı	-Bazı kültürel etmenleri direkt yok saymalı -Adapte olması için yok saymalı (sertleşmeden yavaş yavaş hedef kültür odağa getirilmeli)	K2	1
Toplam			11

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Öğreticiler kültürel farklılıkları sizce yok saymalı mıdır? Nasıl bir yol izlemelidir? Sorusuna ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4’te, Öğretici görüşleri incelendiğinde, çoğunluğun yok saymamalı teması altında toplandığı görülmektedir. Bazı öğretmenler ise, bazı etmenlerin yok sayılması gerektiği yönünde görüşlerini belirtmişlerdir. Araştırma sorusuna verilen cevaplarda bazı öğretmenlerin doğrudan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

K9. “Öğreticiler elbette kültürel farklılıkları yok saymamalı fakat unutmamalıdır ki çocuk öğrenenlerinin yaşadıkları ülkenin kültürünü sentezleyip bu kültüre ayak uydurmalarını sağlamaya çalışmalıdır. Aksi takdirde çok kültürlülükten kaynaklı diğer sorunlar ortaya çıkabilecektir. Ne yok sayılmalı ne de diretilmeli. Ortak noktalardan yola çıkılarak kendi kültürleri ile buldukları ülkenin kültürünü bağdaştırmalı ve ayrıca kabullenemediği kültürel değerlere de saygı duyması gerektiğini bilmeli.”

K2. “Bazı kültürel farklılıkların yok sayılması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin bu öğrencilerde cinsiyet farkı çok fazla. Bu tür konularda topluma da adapte olabilmeleri açısından bu tür farklılıkların değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü tüm kültürel özellikler özgürleştirilirse öğrenmede gerçekleşmez. Öğretmen yine de çok sert olmadan bu farklılıkları normalleştirmeye çalışmalı, zamana yayarak değişimi sağlamalıdır. Okuldan çocuğu uzaklaştırmadan ve kültürlerine hoş görüyle yaklaşp bu farklılıkları normalleştirmeli, tamamen kültürel farklılıklar yok sayılmamalı.”

Tablo 5.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
Asimilasyon	--	--	--
Entegrasyon	-Kültürlerine, yaşam şekillerine saygı duymalı	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10	10
	-Uyum içinde yürütülmeli -Kültürel varlıkları, çok kültürlü ortamlar desteklenmeli		
Toplam			10

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Bir öğreticinin kültürel bağlamda amacı asimilasyon mu olmalı entegrasyon mu olmalı? Bu konuda görüşleriniz ne doğrultudadır? Sorusuna ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri tablo 5'te verilmiştir.

Tablo 5'te, Öğretici görüşleri incelendiğinde, bütün öğrencilerin asimilasyon değil entegreyi savundukları görülmüştür. Araştırma sorusuna verilen cevaplarda bazı öğretmenlerin doğrudan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

K9. "Bir öğreticinin kültürel bağlamda amacı çocuk öğrenenlerde kültürel entegrasyonu sağlamak olmalıdır. Ama unutulmamalıdır ki entegrasyon süreçlerinde asimile olma payları da mutlaka vardır. Farklı toplumlarda kabul gören ve görmeyen yahut alışlagelen ve görmezden gelinemeyecek bazı dirençli kültür izlerinin törpülenip yaşadıkları topluma ayak uydurmaları gerekir. Örneğin evlenme çağı kimi toplumlarda kabul gören 18 ve hatta 15 yaş altı aile zoruyla yapılan evliliklerinin, bizdeki adıyla çocuk gelinlerin toplumumuzda karşı gelinmesi ve bir kamuoyu oluşturulması gereken durum olarak kabul edilmektedir. Bu ve bunun gibi uç kültürel geleneklerin önüne de kanunlarla set çekilmeli ve gerekirse dayatmalarla veya asimile edilip bunu içselleştirmeleri sağlanması gerektiğini düşünüyorum."

K4. "Entegrasyon olmalı. Asimilasyon hem eğitim hem öğretim ortamını bozar. Hem de yeni öğrenilecek dile karşı olumsuz bir tavır ortaya çıkarabilir. Öğretmenin amacı bir kültürü bir kültüre yeğlemek veya tercih etmek, baskılamak değil kültürün tanınmasına, anlaşılmasına, öğrenilmesine uygun zemin oluşturmaktır. "

Tablo 6.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
Dilsel	- Dilsel problemler ne kadar hızlı aşılırsa etkileşim o kadar artmakta	K5, K2, K3 K8,K9	5
Kültürel	- Türk ailelerle ev ziyaretleri, bayram ziyaretleri	K1, K4, K6, K7, K10, K3	6
Toplam			11

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Kültürel entegrasyonu veya asimilasyonu istendik seviyeye getirmede en önemli sosyal etkinlik ne olabilir? (Kültürel – dilsel etkinlik) Sorusuna ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşleri tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6'da, öğretici görüşleri incelendiğinde, öğretmenlerin yarısının dilsel etkinliklerin öncelikli ve kültüre hazırlayıcı olduklarını söyledikleri görülmüştür. Öğreticilerin diğer yarısı da kültürel etkinliklerin daha önemli olduğunu söyledikleri görülmüştür. Araştırma sorusuna verilen cevaplarda bazı öğretmenlerin doğrudan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

K9. "Entegrasyonu sağlamada öncelikle anlaşılabilir konuşma ve anlamının var olması gerekmektedir. Ortak anlaşılır dil olmadıkça yapılan kültürel etkinlikler yarım kalacaktır. Genellikle çocuk öğrenenler ilkökul kademesinde ilk karşılaştıkları zorluk ortak dil bağı kuramamaktır. Ortak dil konuşmadan yapılan etkinlikleri içselleştirmeleri pek mümkün olmayacaktır veya kalıcılığı tam anlamıyla sağlanamayacaktır. Dilsel etkinlik eğer ortak dile tamamlanmışsa sosyal ve kültürel etkinliklerle entegrasyon kolaylaşır. Sadece tek bir etkinliğe ağırlık vererek oluşturulması gerçekçi değildir."

K4. "Kutlamalar, bayramlar, törenler olabilir. Buralarda hem kendi kültürümüze ait unsurları ilgi çekici bir şekilde tanıtmış oluruz. Hem de bu tarz etkinliklere öğrencinin ailesi de katıldığı için daha etkin bir kültürel aktarım-tanıtım gerçekleşir."

Tablo 7.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
Avantaj	- Akran öğrenimi kolaylaşır. - Ortak noktalar belirlenir. - Tek tip yöntemlerle kazanımlar gerçekleşir	K8, K7, K1, K3	4
Dezavantaj	-Kültürlerine uygun olmayan konuların karşılık bulması zorlaşır. -Yeniliğe kapalı -Entegre olma süreçleri uzar	K9, K8, K7, K1, K2, K3, K4, K5	8
Toplam			12

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Uyum sınıflarında olduğu gibi kültürel benzerliğin yoğun olduğu sınıfta öğretici bu benzerliği nasıl yönlendirmelidir? Bu durumun avantajı ve dezavantajı nedir Sorusuna ilişkin Türkçe öğreticilerinin görüşleri tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7’de, öğretici görüşleri incelendiğinde avantaj/dezavantaj ve tabloda belirtilen alt temalara değindikleri belirlenmiştir. Araştırma sorusuna verilen cevaplarda bazı öğretmenlerin doğrudan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

K1. “Avantaj; Kültürel benzerlik olduğu için anlatılan konuda akran öğrenimi kolaylaşır.

Dezavantaj; Kültürel benzerlik olduğu için öğrencilerin kültürlerine uygun olmayan konuların karşılık bulması zorlaşır.”

K2. “Kültürel benzerliğin yoğun olduğu sınıflarda öğrencileri entegre etmek çok zor. Sınıfta öğretmenden başka rol alacağı kimse yok. Kültürel benzerliğin olmadığı bu öğrencilerin azınlıkta kaldığı sınıfta öğrencilerin hem dilsel hem de kültürel olarak öğrenimleri daha kolay oluyor. Bir avantajı olduğunu düşünmüyorum.”

K3. “Kültürel benzerliğin olduğu sınıflarda çoğu zaman daha verimli vakit geçirilebilir. Çünkü kullandığın atasözünden, oynadığın oyuna kadar bir benzerlik bir yakınlık bulursa öğrenci ondan daha çok zevk alır. Ama çok fazla benzerlik olursa buna her zaman devam edilirse çocuk farklı kültürlerle öğrenmeyi kendini kapatabilir.

Tablo 8.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
Kültürün kolaylaştırıcı örnekleri	- Dini yönlerdeki ortaklık - Kelime ortaklığı - Güven hissi	K2, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10	8
Kültürün bloke edici örnekleri	-Kız ve erkek çocukların birlikte oynamaması -Aile yapısı -Kültürlerinin koyduğu yasaklar -Dil bilmemeleri -Cinsiyet ayrımı	K2, K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10	8
Toplam			16

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Sınıflarınızda kültürün kolaylaştırıcı veya bloke edici örneklerini yaşadınız mı? Sorusuna ilişkin Türkçe öğreticilerinin görüşleri tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8’de, öğretici görüşleri incelendiğinde kültürün kolaylaştırıcı ve bloke edici yönleri alt temalarıyla belirlenmiştir. Öğreticilerin bloke edici özelliklerde aile yapısı ve kız çocuklarına yönelik tutumları üstünde özellikle durulmuş kültürlerinin koydukları yasakların özellikle kız çocuklarına yönelik olduğu da belirtilmiştir. Sınıfta tek kültürün olması ortak bir dile, güven hissine, akran öğretimine destek sağladığı da söylenmiştir.

K5. “Sınıfımda ortak dilsel-dinsel-kültürel durumları kullanmak ve vurgulamak her zaman kolaylaştırıcı bir yöntem olmuştur. Örneğin bir kelime öğretiminde kelimenin öğrencinin dilinden geçmiş zamandan dilimize gelip yerleşmiş olan bir kelimeyi kullanmak (Türkçe karşılığının yanında kullanmak) teşvik edici ve kolaylaştırıcı bir yol olmuştur. Engelleyici ya da zorlayıcı durum ise kültürlerinin koyduğu yasaklar ile çocuğun yaşı arasındaki uyumsuzluk. Örneğin sınıf gösterilerinde özgürce dans edememe, cinsiyet ayrımı gibi.”

K8. “Kolaylaştırıcı bir yönü yok. Dil bilmemeleri eğitimle ilgili her şeyi bloke ediyor zaten.”

K4. “Bir kültür unsuru olarak dinin (İslam) kolaylaştırıcı örnekleri yaşanıyor. Mesela ortak din unsurlarımız Ramazan, Kurban Bayramı gibi zamanlarda ortak etkinlikler, ortak konular olabiliyor. Ortak kelimeler ya da Türkçeye Arapçadan gelmiş kelimeler yine kolaylaştırıcı etkiye sahip oluyor. Bloke edici örnek yaşanmadı ama bazen onların kültürüne nahoş gelen bir durum bizim kültürümüzde normal karşılanabiliyor. Mesela annelerinin isimlerini toplumda söylemiyorlar. Annelerini isimlerini paylaşmak istemiyorlar. Anneler günün etkinliklerinde bu tip durumları yaşayabiliyoruz.”

Tablo 9.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
Kültürel uyumda zorluk	- Hepsinin bir orada olması uyum sağlama-larını sekteye uğratiyor - Kendi kültüründen olanlarla birlikte olması kültürel geçişin entegresini güçleştirmektedir. - Direnç artıyor ve kültürel değişime kapalı, kendi aralarındaki güçlü bağdan kopmaları, farklı kültürden bireylerle yan yan olmayarak yenilenememektedirler	K9, K8, K10	3
Kültürel uyumda kolaylık	- Kardeşlerin, kuzenlerin aynı uyum sınıfında olması bu köprünün ayaklarını güçlendiriyor. - veliler ile tanışma ve ilişki kurma oranı artıyor - her uyum süreci yaşayan öğrenciden aile bir şeyler öğreniyor.	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7	7
Toplam			10

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Ailesinde veya çevresinde birden fazla uyum süreci öğrencisi olanlar hiç olmayanlara göre kültürel uyumda zorluk mu çekiyorlar yoksa kolaylıkla uyum sağlayabiliyorlar mı? (Akranlardan olumlu mu olumsuz mu etkileniyorlar) Sorusuna ilişkin Türkçe öğreticilerinin görüşleri tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 9’da, öğretici görüşleri incelendiğinde kültürel uyumda kolaylıklara/zorluklara ve tabloda belirtilen alt temalara değindikleri belirlenmiştir. Araştırma sorusuna verilen cevaplarda bazı öğretmenlerin doğrudan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

K1. “Yabancı öğrenciler okulda bir uyum sürecine ihtiyaç duyarlar. Çevresinde ne kadar uyum sürecinde olan akranları olursa o derece kültürel farklılığa uyum sağlaması kolaylaşır. Kendi aralarında bir kültür alışverişi olduğundan öğrenciler farklı kültürlerle daha ılımlı yaklaşırlar ve kolaylıkla uyum sağlamaya başlarlar.”

K5. "Ailesinde veya çevresinde birden fazla uyum süreci öğrencisi olanlar hiç olamayanlara göre daha kolay uyum sağladıklarını düşünüyorum. Zaten çocuklar bu uyum sürecini normal seyrinde devam ettirmedikleri için uyum sınıflarına geçiyorlar ve bence bu sınıflarda hem kendilerini daha rahat ifade edebilmeyi hem de başka kültürden kişilerle daha etkili iletişim kurabilmeyi öğreniyorlar. Bu da kültürel uyum için önemli."

K10. "Kültürel uyum sürecini kolaylaştırdığını düşünmüyorum. Kendi kültüründen olanlarla birlikte olması kültürel geçişin entegresini güçleştirmektedir. Direnç artıyor ve kültürel değişime kapalı, kendi aralarındaki güçlü bağdan kopmaları, farklı kültürden bireylerle yan yan olmayarak yenilenememektedirler."

Tablo 10.

Kategori	Kod	Katılımcılar	frekans
Öğretmenin tutumu	- Kararlılığı - Hoşgörü - Önyargı	K1, K3, K4, K5, K7, K9, K10	7
Öğretmenin deneyimi	-Eşit davranma - Hassasiyetleri göz ardı etmeme - Karşı kültürü tanıma isteği	K2, K3, K4, K5, K8, K9, K10	7
Toplam			14

*Katılımcılar birden fazla fikir beyan ettiğinden, elde edilen frekanslar katılımcı sayısından fazladır.

Kültürel farklılıkları yönlendirmede ve yönetmede öğretmen deneyimi ve tutumu ne derece etkilidir? Sorusuna ilişkin Türkçe öğreticilerinin görüşleri tablo 10'da verilmiştir.

Tablo 10'da, öğretici görüşleri incelendiğinde kültürel uyumda kolaylıklara/zorluklara ve tabloda belirtilen alt temalara değindikleri belirlenmiştir. Araştırma sorusuna verilen cevaplarda bazı öğretmenlerin doğrudan ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:

K5. "Kültürel farklılıkları yönlendirmede öğretmen tutum ve deneyimi son derece önemlidir. Uyum sınıflarında öğretmen iki kültür arasında köprüdür. Entegrasyon dediğimiz durum tam da bu köprü olma vazifesidir. Kendi kültüründen bir şeyler verirken öğrencinin kültürünü de yok saymadan, değersizleştirmeden aradaki uyumu sağlamaktır. Bu da deneyim ile daha da faydası artan bir durumdur."

K2. "Deneyim önemli çünkü o kültürdeki öğrencilerin tanıdığı kültürel özellikleri bilen öğretmen öğrencileri ona göre yönlendirebiliyor."

K8. "Öğretmen deneyimi her durumda işe yarar ve önemlidir. Ama kültürel farklılığa yapacak çok bir şey yok diye düşünüyorum."

Sonuç ve Tartışma

Öğrenenler çocuk öğrenen oldukları için kültürel farkındalığa sahip olmalarını ve hemen değiştirmelerini beklemek doğru değildir. Çünkü evlerine gittiklerinde Arap kültürünün veya geldikleri bölgenin kültürünün içine dahil olacaklar. Sınıfa tekrar geldiklerinde ilk olarak benzer bir kültürle ikinci olarak başka bir kültürle karşılaşacaklar. Dolayısıyla öğrenciler kültürel bir kişilik çatışmasına girecek ve bu da öğrenenin içinde bir mücadele yaşanmasına sebep olacak. Öğreticinin burada benzerlikleri ve farklılıkları öğrenenlere kolaylık oluşturacak, kaynaştırma yapılabilecek şekilde yönlendirmesi gerekiyor. Burada sınıf zaten homojen bir yapıda olduğu için bireysel takip önemli olacak. Öğretici bir yılın sonunda öğrencinin hedef dili kazandığını ama kültür olarak Arap kültürünü devam ettirdiğini görecek. Dil başka bir dil kültür başka bir kültür dolayısıyla melez bir dil kültür ilişkisi ortaya çıkacaktır. Öğretici en başta bu kültürel farklılıkların bilincinde olup her aşamada bu kültürel farklılıkları yok saymadan yavaş yavaş değiştirerek, farklılıkları öğrencinin de fark etmesini sağlayarak Türk dilinin taşıdığı Türk kültürünü onlara edindirebilir. Burada amaç asimilasyon değil entegrasyondur. Yani dili kültürden ayırmadan o öğrencilerin Türk dilini

öğrenirken yanında Türk kültürünü de öğrenmeleri ve bunun bu dilin kültürü olduğunun farkında olmalarını sağlamak isterlerse de kendi kültürlerini de saklayabileceklerini bilmelerini sağlamak.

Benzerlikler öğretim sürecini kolaylaştırabilir fakat çocuk öğrenenlerde dilsel farkındalık ve dil öğretimine yönelik farkındalık gelişmediği için benzerlikler öğrenme ortamında bariyere dönüşebilir. Öğreticiler erek kültüre ve dile yönelik farkındalığa sahip değilse öğrenme sürecini kontrol etmek zorlaşır. Bu noktada sınıf ortamının hakim dili öğrenilen dil değil öğrenenlerin kullandığı dil olacaktır. PİKTES'teki gibi kültürel benzerliğin yoğun olduğu sınıflarda öğretici bu benzerliği öğrencileri yoğun kültürel kodlara aşına bırakarak şarkılarla, çizgi filmlerle, kitaplarla, oyunlarla maruz bırakarak süreci tamamlayabilir. Öğrenciler maruz kaldıkları bilginin kendi kültüründen olmadığını fark etmeyecek maruz kaldıkça da öğrenecek dolayısıyla da aile ve çocuk arasında kültürel bir boşluk olacak eğitimle bu sağlanmış olacak. Bu boşluğa da hedef dil yavaş yavaş eklenecek.

Buradan hareketle Türkçenin öğretimi sürecinde kültürel farkındalık kazandırma çalışmalarının, hedef kitle ile kurulan köprü aracılığıyla ve ortak medeniyet unsurları zemininde gerçekleştirilmesi yararlı olacaktır. Çok dilli, çok kültürlü öğrenme ortamlarında öğretilmek istenen dilin ait olduğu kültürün somut olan ve somut olmayan unsurlarından mümkün olduğunca yararlanmak gerekir. Yalnız bu unsurlarının doğrudan tanıtılması yolu yerine kültürlerin birbirine benzer, ortak veya farklı yönlerinin ele alınarak işlenmesinde yarar vardır.

Kaynakça

- Alyılmaz, S. (2018). *Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Hedef Kitlenin/“Öğrenen”in Önemi*. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(4), 2452-2463.
- Aydın, G. (2020). *Yabancı/ikinci dil öğretiminde kültür ve kültürel etkileşim*. Gülnur Aydın (Ed). Kültür Öğretiminin Temel Kavramları (1-47). Ankara: Pegem Akademi
- Börü, N. ve Boyacı, A. (2016). *Göçmen Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Ortamlarında Karşılaştıkları Sorunlar: Eskişehir İli Örneği*. Electronic Turkish Studies, 11(14), 123-158.
- Delibaş, M. (2023). *Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimini Etkileyen Faktörler ve Ortak Benzerlikler Oluşturma Süreci*. İ. Aras, G. Köşker & G. Karasu (Ed). *Yabancı Dil Öğretiminde Dil ve Kültür içinde*, 115-154.
- Elbir, B. ve Aka, F. N. (2015). *Yabancılar Türkçe öğretiminde kültür aktarımına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi*. Turkish Studies, 10(12), 371-386.
- Kalfa, M. (2013). *Yabancılar Türkçe öğretiminde sözlü kültür unsurlarının kullanımı*. Millî Folklor, 25(97), 167- 177.
- Morgan, D. L. (1996). *Focus groups as qualitative research* (C. 16). New York: Sage publications
- Ökten, C. E. ve Kavanoz, S. (2014). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimini hedefleyen ders kitaplarında kültür aktarımı*. Turkish Studies, 9(3), 845-862.
- TDK (2019). *Türkçe sözlük* (11. bs.). Ankara: TDK Yayınları.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H.(2008). *Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yin, R. K. (2002). *Case Study Research*. California: Sage Publication

